

A crise diplomática Brasil-China pelas páginas dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo

José Gabriel Crespo Torres

Este trabalho se localiza na crise diplomática entre Brasil e China durante o governo Bolsonaro, quando pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Relações Exteriores fizeram declarações depreciativas sobre o país asiático. Esta crise levou ao posicionamento de dois jornais brasileiros, Folha de São Paulo e Estadão, em defesa da relação bilateral entre os dois países. Neste cenário, em que se sobrepuseram interesses econômicos a aspirações ideológicas, faz-se pertinente o estudo sobre os posicionamentos destes jornais e sua relação histórica e política com os setores econômicos com protagonismo durante o governo Bolsonaro para elucidar estas posições durante a referida crise.

Objetivos: Entre os objetivos desta pesquisa estão: diagnosticar, a partir da crise entre Brasil e China durante o governo Bolsonaro, a relação dos jornais Folha de São Paulo e Estadão com os setores econômicos preponderantes neste período.

Metodologia: A pesquisa se utilizará de metodologia qualitativa e das contribuições de John Thompson acerca das relações entre os fatos históricos e a formação dos discursos na sociedade moderna para analisar as publicações dos dois jornais relacionadas à crise entre Brasil e China. Na coleta de dados, serão utilizados os acervos online dos jornais.

Palavras-chave: discurso; mídia; crise.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

The Brazil-China diplomatic crisis through the pages of the newspapers Estado de São Paulo and Folha de São Paulo

José Gabriel Crespo Torres

This work is located in the diplomatic crisis between Brazil and China during the Bolsonaro government, when people close to President Jair Bolsonaro and the Minister of Foreign Affairs made derogatory statements about the Asian country. This crisis led to the positioning of two Brazilian newspapers, Folha de São Paulo and Estadão, in defense of the bilateral relationship between the two countries. In this scenario, in which economic interests overlap with ideological aspirations, it is pertinent to study the positions of these newspapers and their historical and political relationship with the economic sectors that played a leading role during the Bolsonaro government to elucidate these positions during the aforementioned crisis.

Objectives: Among the objectives of this research are: to diagnose, based on the crisis between Brazil and China during the Bolsonaro government, the relationship between Folha de São Paulo and Estadão newspapers and the predominant economic sectors in this period.

Methodology: The research will use a qualitative methodology and John Thompson's contributions about the relationship between historical facts and the formation of discourses in modern society to analyze the publications of the two newspapers related to the crisis between Brazil and China. In the data collection, the online collections of the newspapers will be used.

Keywords: speech; media; crisis.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

State University of North Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

A crise diplomática Brasil-China pelas páginas dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo

Introdução:

O problema desta pesquisa é compreender como os jornais brasileiros se comportaram durante as crises entre Brasil e China que ocorreram ao longo do governo Bolsonaro considerando o contexto em que 1) dependem das principais agências de notícias internacionais para compor seu noticiário, 2) estas agências respondem a posições geopolíticas frequentemente contrárias a posições e interesses da China e 3) adotam, em geral, posições em defesa da boa relação entre Brasil e China.

Objetivos e método:

A pesquisa possui como objetivo geral analisar, no contexto da crise política entre China e Brasil durante o governo Bolsonaro, como os jornais estudados se portaram diante da influência das principais agências de notícias na composição de seu noticiário internacional e da importância econômica e diplomática da China para o Brasil. E, além disso, verificar a existência de tratamento orientalista em relação às notícias relacionadas à China.

Como objetivos específicos, busca: compreender a relação entre os jornais brasileiros e as agências internacionais no que se refere à China; identificar em qual medida o tratamento (orientalista ou não) dado ao tema “China” é oriundo dos jornais brasileiros ou veículos noticiosos estrangeiros; identificar os posicionamentos dos principais jornais brasileiros em relação às polêmicas do governo com a China; e apontar as variáveis responsáveis por influenciar a atuação dos jornais em cada um dos eventos escolhidos para análise.

Este estudo vai utilizar os métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa na análise do material jornalístico selecionado pelo recorte. Posteriormente, será empregada a teoria de John Thompson acerca das relações entre os fatos históricos e a criação dos discursos, a forma como podem ser contextualizados.